

ТАРП ИЛИ ТЕР – НА КОЙ МЕТОД ДА СЕ ДОВЕРИМ?

М. Соколов, Цв. Попов, А. Арабаджиев

Клиника по хирургия

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ - София

TAPP OR TER – WHICH METHOD TO TRUST?

M. Sokolov, Cv. Popov, A. Arabadjhiev

Department of Surgery

University Hospital Alexandrovska, Medical University of Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ. Лапароскопските методи за ингвинална херниопластика TAPP и TER са съвременни миниинвазивни подходи за tension-free възстановяване, базирани на преперитонеален подход при имплантиране на протезния материал (mesh). И двата метода осигуряват уни- или билатерално имплантиране на достатъчно голямо по размери протезно платно, покриващо слабите места на образуване на директни, индиректни, феморални и obturatorни хернии едновременно, използващо естествените сили на вътрекоремното налягане за поддържане и фиксиране на платното. Като предимства се изтъкват по-добра визуализация на анатомията, по-бързото възстановяване, по-слабата следоперативна болка и по-нисък риск от инфекциозни усложнения. Използват се съответни анатомични маркери за дисекцията и имплантирането на платното, като се внимава за определени „критични“ структури, потенциални за интраоперативни (лезии на кръвоносни съдове, елементи на кордона и др.) и постоперативни (най-вече следоперативна хронична болка) усложнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. Ретроспективен анализ на извършени, от авторския екип, 126 лапароскопски херниопластики за последните 3 години, период на проследяване 12-36 месеца за TAPP и 18-36 месеца за TER. Сравняеми показатели – средна подължителност на оперативната процедура, интра- и следоперативни усложнения, хоспитализационен престой от деня на операция до деня на изписване, калкулирана себестойност на оперативната процедура, рецидиви за проследявания период.

РЕЗУЛТАТИ. От общия брой интервенции 66 са по метода TAPP и 60 TER, свързани с първоначално обучение и овладяване на TAPP метода от водещия

SUMMARY

INTRODUCTION. TAPP (transabdominal preperitoneal) and TER (totally extraperitoneal) laparoscopic techniques are modern mini-invasive approaches for inguinal hernia repair and tension-free recovery. They are based on a preperitoneal approach during implantation of the prosthetic material (mesh). Both methods provide uni- or bilateral implantation of a sufficiently large prosthetic mesh covering the weak sites of direct, indirect, femoral and obturator hernia formation, using the natural forces of intra-abdominal pressure to fix and support the mesh. Advantages include better visualization of the anatomy, faster recovery, reduced postoperative pain and a lower risk of infection. Anatomic indicators are used for dissection and implantation of the prosthetic material and certain „critical” structures are taken under consideration, which are potential for intraoperative (vascular and spermatic cord elements lesions etc.) and postoperative (mostly postoperative chronic pain) complications.

MATERIALS AND METHODS. A retrospective analysis of 126 laparoscopic hernioplasties performed over the last 3 years was conducted, with a follow-up period from 12 to 18 months for TAPP and from 18 to 36 months for TER. Indicators such as mean operating time, intra- and postoperative complications, hospitalization stay from the day of operation to the day of discharge, calculated cost of the operative procedure and hernia recurrence rate for the follow-up period are used for comparison between the two techniques.

RESULTS. A total of 66 patients underwent TAPP laparoscopic hernioplasty and 60 – TER.

автор. Двадесет и шест ТАРР и 36 ТЕР са при билатерална херниопластика, четири от ТАРР операциите са по повод феморална херния. Модификация от ТЕР в ТАРР – в 8 случая. Средна продължителност на оперативното време – 300 мин. при първите 10-15 интервенции до 90 мин. в края на периода – без сигнификантна разлика при двата метода. Не са отчетени сериозни интраоперативни усложнения. В осем от ТЕР – интервенциите е допусната малка лезия на перитонеума с пневмоперитонеум, изискващи допълнително поставяне на Veress-игла около оптичния троакар в пъпната ямка за декомпресия и зашиване на перитонеалното разкъсване. Отчетени са 7 следоперативни сероми след ТАРР интервенция, шест рецидива за периода на проследяване – по три за всяка група. Няма сигнификантна разлика в болничния престой. Сигнификантно по-висока е себестойността на ТАРР интервенцията поради използване на лапароскопски такер за фиксиране на платното и V-loc – конец за затваряне на перитонеалната инцизия.

ДИСКУСИЯ. Недостатъци, общи за двата метода, са изискванията за технически умения, по-продължително оперативно време и риск от рецидиви (свързани с началото на т.нар. „обучителна крива“ при овладяване на метода), необходимост от обща анестезия и мускулна релаксация, както и по-високата цена. Безспорно е предимството на лапароскопския метод при реконструкция на рецидивна херния след преден достъп (вкл. Lichtenstein). И двата метода имат своите нюансни предимства и недостатъци. При ТЕР преперитонеалната дисекция е по-бърза и потенциалния риск за ятрогенна лезия на интраперитонеалните органи е по-малък, но работното пространство е лимитирано, оригинално използваните балон-дисектори са скъпи и при нарушаване целостта на перитонеума с по-големи размери пневмопреперитонеума вече не е налице и е необходимо преминаване към ТАРР. Трансабдоминалният подход осигурява адекватно широко работно пространство, позволява по-добра идентификация на цялата ингвино-феморална анатомия преди екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и целия интраперитонеален висцерум. И двата метода са идеално решение за рецидив след предходна конвенционална предна херниопластика (с/без платно). Няма абсолютни противопоказания за лапароскопска херниопластика, различни от невъзможността на пациента да толерира обща анестезия. Предходни лапаротомии и интервенции в долна-

A number of 26 TAPP and 36 TEP procedures were performed in cases with bilateral inguinal hernia. There were 4 patients with femoral hernia underwent TAPP hernioplasty. There were 8 cases of conversion from TEP to TAPP. The average operating time was 300 minutes in the first 10-15 surgical interventions and 90 minutes at the end of the period. No significant difference in the average operating time between the two techniques was found. No serious intraoperative complications were reported. In eight of the TEP interventions, a small peritoneal lesion with pneumoperitoneum was noted, requiring additional placement of a Veress needle around the optic trocar in the umbilical fossa for decompression with subsequent suture of the peritoneal defect. A number of 7 postoperative seroma was reported after a TAPP intervention and two recurrent hernias during the follow-up period – one in each group. There was no significant difference in the hospital stay. The cost of the TAPP method was significantly higher due to the use of a laparoscopic tacker to fix the mesh and a “V-loc™” suture to close the peritoneal incision.

DISCUSSION. Technical skills, longer operating time and the risk of recurrence (related in the beginning of the so-called “learning curve”), the need for general anesthesia and muscle relaxation, as well as the higher cost, are disadvantages common to both methods. The advantage of the laparoscopic method in reconstructing a recurrent hernia after anterior access (including Lichtenstein) is indisputable. Both methods have their advantages and disadvantages. In the TEP method the preperitoneal dissection is achieved faster and the potential risk of iatrogenic injury to intraperitoneal organs is lower at the cost of limited working space. The originally used balloon dissectors are expensive and if the integrity of the peritoneum is compromised, pneumopreperitoneum becomes insufficient, leading to conversion to the TAPP method. The transabdominal approach provides an adequately wide working space, allows better identification of the entire inguino-femoral anatomy before extensive dissection, and is particularly suitable in cases of incarceration to assess the vitality of the hernial contents and the entire intraperitoneal viscera. Both methods are an ideal option for a recurrence after previous conventional anterior hernioplasty (with/without mesh). There are no absolute contraindications for laparoscopic hernioplasty, other than the patient's inability to

та част на коремната половина (особено радикална ретробубична простатектомия) понякога изискват особено внимание при осигуряване на достъпа и сериозна адхезиолиза.

И двата метода изискват внимание за избягване ятрогенна лезия на т.нар. "corona mortis". При TAPP със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при TEP платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO₂ самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Никой от двата метода няма, строго определящи приложението му, предимства или недостатъци спрямо другия. Личните предпочитания и интраоперативен комфорт на хирурга, както и специфични нюанси в конкретния вид и размер на хернията определят избора на оперативен метод.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: TAPP, TEP, лапароскопска херниопластика, сравнение, предимства, недостатъци

tolerate general anesthesia. Previous laparotomies and interventions in the lower half of the abdomen (especially radical retropubic prostatectomy) sometimes require special attention in securing access and thorough adhesiolysis. Both methods require caution to avoid iatrogenic lesions of the so-called "corona mortis". In TAPP the peritoneal sheet covers the prosthetic mesh and is fixed to the remaining peritoneum. Fibrin glue, unlike tackers, gives less postoperative pain, and in TEP the mesh may not be fixed, as stopping the CO₂ insufflation self-fixes the mesh in the preperitoneal space.

CONCLUSION. Neither method has advantages or disadvantages over the other that strictly define its application. The personal preferences and intraoperative comfort of the surgeon, as well as the characteristics of the specific type and size of the hernia determine the choice of surgical technique.

KEY WORDS: TAPP, TEP, laparoscopic hernia repair, comparison, advantages, disadvantages

ВЪВЕДЕНИЕ

Лапароскопските методи за ингвинална херниопластика TAPP и TEP са съвременни миниинвазивни подходи за tension-free възстановяване, базирани на преперитонеален подход при имплантиране на протезния материал (mesh). И двата метода осигуряват уни- или билатерално имплантиране на достатъчно голямо, по размери, протезно платно, покриващо слабите места на образуване на директни, индиректни, феморални и obturatorни хернии едновременно, използващо естествените сили на вътрекоремното налягане за поддържане и фиксиране на платното. Като предимства се изтъкват по-добра визуализация на анатомията, по-бързото възстановяване, по-слабата следоперативна болка и по-нисък риск от инфекциозни усложнения. Използват се съответни анатомични маркери за дисекцията и имплантирането на платното (фиг. 1), като се внимава за определени „критични“ структури, потенциални за интраоперативни (лезии на кръвоносни съдове, елементи на кордона и др.) и постоперативни (най-вече следоперативна хронична болка) усложнения (фиг.2, фиг. 3).

При TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal) се използва лапароскопски достъп през перитонеалната кухина към преперитонеалното пространство за дисекция и имплантиране на протезния материал. Чрез транс-/инфраумбиликална инцизия се поставя оптиката (30° наклон на челната оптична леща) в перитонеалната кухина, а два работни 5 mm троакара се поставят латерално от долните епигастрални съдове на нивото на пъпната хоризонтала. Инцизира се перитонеума (краниално от триъгълника на Hesselbach) и тъпо се отпрепарира дистално като се оформя отворена краниално „кръпка“ (flap). Нивото на дистална и латерална дисекция и анатомични маркери са същите както при TEP процедурата. Трансабдоминалният подход осигурява адекватно широко работно пространство, позволява по-добра идентификация на цялата ингвино-феморална анатомия преди екстензивна дисекция и е особено подходящ при случаи на инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и целия интраперитонеален висцерум.

При TEP се използва инфраумбиликален разрез, инцизира се предния лист на влагалището на ипсилатералния прав кореман мускул, който се екартира латерално; тъпо се дисецира пространството зад мускула (с балон или с камерата) под визуален контрол до ретропубисното пространство. Използва се 30° или 0° оптика на камерата. Визуализират се долните епигастрални съдове, лигамента на Cooper (медиално до нивото на външната илиачна вена) и tractus iliopubicus – анатомични маркери. Внимава се да не

Фигура 1. Анатомични маркери при лапароскопска херниопластика

се наранят феморалния клон на n. genitofemoralis и n. cutaneous femoris lateralis (намират се латерално и под илиопубисния тракт) като дисекцията продължава латерално до нивото на spina iliaca anterior superior. Скелетира се кордона като се репонира херниалния сак.

След репониране на херниалния сак се имплантира нерезорбируемо полипропиленово платно (предпочита се light-weight – с широки отвори на мрежата), което се фиксира със специални нитове (tacking stapler) или с фибриново лепило за lig. Cooperi и апоневрозата на m. transversus abdominis като се внимава да не се засегнат кръвоносни съдове и нервните елементи.

Внимава се и за ятрогенна лезия на т.нар. “corona mortis” – артериална съдова аркада (среща се в 20% от популацията), анастомозираща a. epigastrica inferior (клон на a. iliaca externa) и a. obturatoria (клон на a. iliaca interna) (фиг.3). При ТАРР със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при ТЕР платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO₂ самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Авторите правят ретроспективен анализ на извършени 126 лапароскопски херниопластики за последните 3 години. Периодът на проследяване е 12 месец до 36 месеца за ТАРР - процедурата и 18 до 36 месеца за ТЕР – херниопластика (поради по-късното внедряване на метода от авторския колектив). Използвани са следните показатели при сравнение на двата оперативни метода – средна подължителност на оперативната процедура; интра- и следоперативни усложнения; хоспитализационен престой от деня на операция до деня на изписване; калкулирана себестойност на оперативната процедура и броят/процент на рецидиви за проследявания период.

РЕЗУЛТАТИ

Общият брой интервенции чрез миниинвазивен подход са 126. От тях 66 са по метода ТАРР и 60 са ТЕР-процедури, свързани с първоначално обучение и овладяване на ТАРР метода от водещия автор. Като билатерална херниопластика са приложени 26 ТАРР-процедури и 36 ТЕР. Четири от ТАРР интервенциите са по повод феморална херния. Поради затруднения (техническо и субективно естество) при навлизане в преперитонеалното пространство, както и перитонеални лезии по-големи от 2 см, с

невъзможност за сутуриране на разкъсания париетален перитонеум, е извършена конверсия от първоначално предприетия ТЕР - подход в ТАРР при 8 случая. Средната продължителност на оперативното време е отчетена като 300 мин. при началните 10-15 интервенции като в края на обучителната крива достига до 90 мин. – без сигнификантна разлика при двата метода. Не са отчетени сериозни интраоперативни усложнения. В осем от ТЕР – интервенциите е допусната малка лезия на перитонеума с пневмоперитонеум, изискващи допълнително поставяне на Veress-игла около оптичния троакар в пъпната ямка за декомпресия и зашиване на перитонеалното разкъсване. Отчетени са 7 случая на следоперативен сером след ТАРР

интервенция, овладяни консервативно. При един случай на ТЕР на 3 СОД е установено формиране на масивен преперитонеален хематом с хеморагичен шок при 83 годишна пациентка с множествен коморбидитет, от който водеща е високостепенна ре-стеноза на митрална клапа, ИБС – ритъмна форма и високодозова индиректна антикоагулантна профилактика 2x0.6ml нискомолекулярен хепарин. Извършена е отворена ревизия на преперитонеалното пространство, намерени са множество дифузно капиларно-кървящи локуси без солитарен високодебитен източник. Извършена е щателна дефинитивна биполярна електрокоагулация и поставяне на фибринов patch. Пациентката се възстанови нормално, но на 11 СОД, след ревизията, се установи изтичане на урина от оперативната рана, обективизирано след въвеждане на метиленово синьо през уретралния катетър. Извършена ре-ревизия, съвместно с урологичен екип, установи се лезия на ретропубисната част на пикочния мехур в непосредствено до медиалния ръб на ProGrip-mesh`а. Извършена сатура и дренаж на spatium Retzii. След 5 дни – отново секрция на урина през контактния (до сатурата) Petzer`ов катетър/дрен. Болната бе преведена в урологична клиника за нова ревизия и пластика на пикочния мехур, но поради прогресивно влошаване на сърдечно-съдова хихателна и бъбречна функция екзитира преди урологичната интервенция.

От останалите случаи са установени шест рецидива за периода на проследяване – по три за всяка група. Няма сигнификантна разлика в болничния престой при двете техники. Сигнификантно по-висока е себестойността на ТАРР интервенцията поради използване на лапароскопски такер за фиксиране на платното и „V-loc”™ – конец за затваряне на перитонеалната инцизия.

ДИСКУСИЯ

Недостатъците, които могат да бъдат възприети като общи и за двата метода, са изискванията за технически умения при извършване на процедурата, по-продължителното оперативно време, както и рискът от рецидиви, свързан с началото на т.нар. „обучителна крива“ при овладяване на метода, необходимостта от обща анестезия и мускулна релаксация, както и категорично по-високата цена. Безспорно е предимството на лапароскопския метод при реконструкция на рецидивна херния след преден достъп (вкл. Lichtenstein). И двата метода имат своите нюансни предимства и недостатъци. При ТЕР преперитонеалната дисекция е по-бърза като потенциалния риск за ятрогенна лезия на интраперитонеалните органи е по-малък, но ра-

Фигура 2. „Триъгълник на болката“ – не се фиксира платното в тази област – опасност от ACNES

Фигура 3. „Триъгълник на смъртта“ – потенциална опасност от лезия на кръвоносни съдове

ния за лапароскопска херниопластика, различни от невъзможността на пациента да толерира обща анестезия. Предходни лапаротомии и интервенции в долната част на коремната половина (особено радикална ретропубична простатектомия) понякога изискват особено внимание при осигуряване на достъпа и сериозна адхезиолиза.

И двата метода изискват внимание за избягване ятрогенна лезия на анатомичните структури, особено на опасната, т.нар. “corona mortis”, при чието нараняване се получава ретракция на съдовите краища и интензивно кървене, които затрудняват овладяването на това усложнение. При ТАРП със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при ТЕР платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO₂ самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Никой от двата метода няма, строго определящи приложението му, предимства или недостатъци спрямо другия. Личните предпочитания и интраоперативен комфорт на хирурга, както и специфични нюанси в конкретния вид и размер на хернията определят избора на оперативен метод.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Köckerling F, Bittner R, Jacob DA, et al. TEP versus TAPP: comparison of the perioperative outcome in 17,587 patients with a primary unilateral inguinal hernia. *Surgical Endoscopy*. 2015;29(12):3750-3760. doi:10.1007/s00464-015-4150-9.
2. Tetik C, Arregui ME, Dulucq JL, Fitzgibbons RJ, Franklin ME, McKernan JB, Rosin RD, Schultz LS, Toy FK. Complications and recurrences associated with laparoscopic repair of groin hernias. A multi-institutional retrospective analysis. *Surg Endosc*. 1994;8(11):1316-1322. doi: 10.1007/BF00188291. [PubMed] [Cross Ref]
3. McCormack K, Wake BL, Fraser C, Vale L, Perez J, Grant A. Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) versus totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair: a systematic review. *Hernia*. 2005;9:109-114. doi: 10.1007/s10029-004-0309-3. [PubMed] [Cross Ref]
4. O'Reilly EA, Burke JP, O'Connell PR. A meta-analysis of surgical morbidity and recurrence after laparoscopic and open repair of primary unilateral inguinal hernia. *Ann Surg*. 2012;255:846-853. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824e96cf. [PubMed] [Cross Ref]
5. Bracale U, Melillo P, Pignata G, Di Salvo E, Rovani M, Merola G, Pecchia L. Which is the best laparoscopic approach for inguinal hernia repair: TEP or TAPP?

ботното пространство е значително лимитирано, а препоръчаните балон-дисектори са скъпи. Освен това, при нарушаване целостта на перитонеума с по-големи размери пневмопреперитонеума вече не е налице и е необходимо преминаване към ТАРП. Трансабдоминалният подход осигурява адекватно широко работно пространство, позволява по-добра визуализация на цялата ингвино-феморална анатомия преди и по време на екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и състоянието на цялата интраперитонеална кухина. И двата метода са идеално решение за рецидив след предходна конвенционална предна херниопластика (с/без платно). Няма абсолютни противопоказа-

- a systematic review of the literature with a network meta-analysis. *Surg Endosc.* 2012;26:3355–3366. doi: 10.1007/s00464-012-2382-5. [PubMed][Cross Ref]
6. Antoniou SA, Antoniou GA, Bartsch DK, Fendrich V, Koch OO, Pointner R, Granderath FA. Transabdominal preperitoneal versus totally extraperitoneal repair of inguinal hernia: a meta-analysis of randomized studies. *Am J Surg.* 2013;206:245–252. doi: 10.1016/j.amjsurg.2012.10.041. [PubMed][Cross Ref]
 7. Schrenk P, Woissetschläger R, Rieger R, Wayand W. Prospective randomized trial comparing postoperative pain and return to physical activity after transabdominal preperitoneal, total preperitoneal or Shouldice technique for inguinal hernia repair. *Br J Surg.* 1996;83:1563–1566. doi: 10.1002/bjs.1800831124. [PubMed][Cross Ref]
 8. Heikkinen T, Bringman S, Ohtonen P, Kunelius P, Haukipuro K, Hulkko A. Five-year outcome of laparoscopic and Lichtenstein hernioplasties. *Surg Endosc.* 2004;18(3):518–522. doi: 10.1007/s00464-003-9119-4. [PubMed][Cross Ref]
 9. Dedemadi G, Sgourakis G, Karaliotas C, Christofides T, Kouraklis G, Karaliotas C. Comparison of laparoscopic and open tension-free repair of recurrent inguinal hernias: a prospective randomized study. *Surg Endosc.* 2006;20:1099–1104. doi: 10.1007/s00464-005-0621-8. [PubMed][Cross Ref]
 10. Butler RE, Burke R, Schneider JJ, Brar H, Lucha PA., Jr The economic impact of laparoscopic inguinal hernia repair: results of a double-blinded, prospective, randomized trial. *Surg Endosc.* 2007;21:387–390. doi: 10.1007/s00464-006-9123-6. [PubMed][Cross Ref]
 11. Pokorny H, Klingler A, Schmid T, Fortelny R, Hollinsky C, Kawji R, Steiner E, Pernthaler H, Függer R, Scheyer M. Recurrence and complications after laparoscopic versus open inguinal hernia repair: results of a prospective randomized multicenter trial. *Hernia.* 2008;12:385–389. doi: 10.1007/s10029-008-0357-1. [PubMed][Cross Ref]
 12. Zhu Q, Mao Z, Yu B, Jin J, Zheng M, Li J. Effects of persistent CO₂ insufflation during different laparoscopic inguinal hernioplasty: a prospective, randomized, controlled study. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A.* 2009;19(5):611–614. doi: 10.1089/lap.2009.0084. [PubMed][Cross Ref]
 13. Hamza Y, Gabr E, Hammadi H, Khalil R. Four-arm randomized trial comparing laparoscopic and open hernia repairs. *Int J Surg.* 2010;8:25–28. doi: 10.1016/j.ijssu.2009.09.010. [PubMed][Cross Ref]
 14. Gong K, Zhang N, Lu Y, Zhu B, Zhang Z, Du D, Zhao X, Jiang H. Comparison of the open tension-free mesh-plug, transabdominal preperitoneal (TAPP), and totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for primary unilateral inguinal hernia repair: a prospective randomized controlled trial. *Surg Endosc.* 2011;25:234–239. doi: 10.1007/s00464-010-1165-0. [PubMed][Cross Ref]
 15. Günal O, Ozer S, Gürleyik E, Bahebasi T. Does he approach to the groin make a difference in hernia repair? *Hernia.* 2007;11:429–434. doi: 10.1007/s10029-007-0252-1. [PubMed][Cross Ref]
 16. Krishna A, Misra MC, Bansal VK, Kumar S, Rajeshwari S, Chabra A. Laparoscopic inguinal hernia repair: transabdominal preperitoneal (TAPP) versus totally extraperitoneal (TEP) approach: a prospective randomized controlled trial. *Surg Endosc.* 2012;26:639–649. doi: 10.1007/s00464-011-1931-7. [PubMed][Cross Ref]
 17. Gass M, Banz VM, Rosella L, Adamina M, Candinas D, Güller U. TAPP or TEP? population-based analysis of prospective data on 4,552 patients undergoing endoscopic inguinal hernia repair. *World J Surg.* 2012;36:2782–2786. doi: 10.1007/s00268-012-1760-4. [PubMed][Cross Ref]
 18. Wittenbecher F, Scheller-Kreinsen D, Röttger J, Busse R. Comparison of hospital costs and length of stay associated with open-mesh, totally extraperitoneal inguinal hernia repair, and transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair: an analysis of observational data using propensity score matching. *Surg Endosc.* 2013;27(4):1326–1333. doi: 10.1007/s00464-012-2608-6. [PubMed][Cross Ref]
 19. Felix EL, Michas CA, Gonzales MH., Jr Laparoscopic hernioplasty TAPP vs. TEP. *Surg Endosc.* 1995;9:984–989. [PubMed]
 20. Ramshaw BJ, Tucker JG, Conner T, Mason EM, Duncan TD, Lucas GW. A comparison of the approaches to laparoscopic herniorrhaphy. *Surg Endosc.* 1996;10(1):29–32. doi: 10.1007/s004649910006. [PubMed][Cross Ref]
 21. Cohen RV, Alvarez G, Roll S, Garcia ME, Kawahara N, Schiavon CA, Schaffa TD, Pereira PR, Margarido NF, Rodrigues AJ. Transabdominal or totally extraperitoneal laparoscopic hernia repair. *Surg Laparosc Endosc.* 1998;8(4):264–268. doi: 10.1097/00019509-199808000-00004. [PubMed][Cross Ref]

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

доц. д-р Манол Соколов, дм, ФЕВС (EBSQ)
 Началник Клиника по хирургия,
 Ръководител Катедра по хирургия, МУ – София
 УМБАЛ "Александровска"
 София, 1431
 „Георги Софийски” 1
 тел. + 359 2 9230 540,
 E-mail: msokolov@medfac.mu-sofia.bg;
 m69sokolov@abv.bg

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Assoc. Prof. Manol Sokolov MD, PhD, FEBC (EBSQ)
 Head of the Department of Surgery
 Chief of the Clinic of Surgery
 Faculty of Medicine, Medical University of Sofia
 Consultant Surgeon
 University Hospital Alexandrovskia
 1, “Georgy Sofiyski” blvd., 1431 Sofia, Bulgaria
 Phone: + 359 2 9230 540, + 359 2 9230 345
 E-mail: msokolov@medfac.mu-sofia.bg; m69sokolov@abv.bg